

L'évaluation en formation hybride

L'évaluation dans un cours en format hybride peut se réaliser à travers trois modalités: en présence, à distance synchrone ou à distance en asynchrone.

1- En présence :

Privilégier les évaluations en présence pour les examens ou tests visant la vérification des connaissances déclaratives ou procédurales.

Validation de l'identité, contrôle possible de l'accès à des ressources non permises.

En fonction des mesures sanitaires en place, il se peut que la passation d'examens en présence représente des enjeux particuliers ou soit impossible.

2- À distance synchrone :

Des examens ou présentations orales peuvent être prévus en ligne de façon synchrone.

Les outils de webconférence (ex : Adobe Connect, Teams) permettent des prestations en direct ainsi que l'enregistrement de celles-ci.

L'utilisation des différentes fonctionnalités comme la main levée ou le clavardage permettent une interaction avec les participants. La rétroaction peut être donnée en temps réel et l'évaluation est rapide.

La passation de l'épreuve peut être chronophage, le stress des personnes étudiantes peut être élevé.

3- À distance asynchrone :

De nombreuses possibilités s'offrent à vous afin d'évaluer des travaux réalisés en asynchrone de façon individuelle ou collaborative:

Travail écrit: résumé, synthèse, recherche, réflexion, projet, etc.

Rapport: travail impliquant des mises en situation contextualisées ou authentiques comme un rapport d'analyse, de stage, de projet, etc.

Examen maison: miser sur des situations d'évaluation complexes comme: des questions à développement, des mises en situation, des analyses de cas, etc. Il est conseillé d'éviter les questions à choix multiples ou à réponse courte.

Présentation multimédia: l'utilisation de certains outils permet la production de présentations intégrant des vidéos, de l'audio et des éléments visuels.

Permet l'évaluation de compétences à travers des situations d'évaluation complexes, fait appel à un haut niveau cognitif, favorise un fort engagement des personnes étudiantes.

Le temps de correction peut être important.

Document créé sur [Genially en mode réutilisable](https://view.genial.ly/5f0498f76f81d00d98444a9b/horizontal-infographic-lists-evaluation-cours-hybride) : <https://view.genial.ly/5f0498f76f81d00d98444a9b/horizontal-infographic-lists-evaluation-cours-hybride>